

2018.01.010. САГИНАДЗЕ Э. РЕФОРМАТОР ПОСЛЕ РЕФОРМ: С.Ю. ВИТТЕ И РОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВО, 1906–1915 гг. – М.: Новое литературное обозрение, 2017. – 280 с.

*Ключевые слова:* Россия; С.Ю. Витте; С.Ю. Витте и российское общество; российское общество и власть.

Монография канд. ист. наук Э. Сагинадзе посвящена восприятию российским дореволюционным обществом бывшего министра финансов и премьер-министра России графа С.Ю. Витте. Как отмечает автор, несмотря на то что личность Витте уже не одно десятилетие привлекает внимание историков, «взаимоотношения Витте и общественного мнения не были предметом специального исследования» (с. 17). В многочисленных работах о жизни и деятельности графа анализируется прежде всего «тактика самого Витте в работе с общественным мнением» (там же). Основное внимание было обращено на период работы Витте на высших государственных должностях. Между тем 1906–1915 гг. были для Витте не менее напряженными в политическом плане. В этот период граф предпринимал попытки изменить отношение к себе общества и не оставлял надежд вернуться к государственным делам. Со своей стороны, общество не упускало графа из виду, ожидая его нового возвышения. Автор подчеркивает, что в центре внимания его исследования не личность Витте, а его образы в общественном сознании, отражавшие не только восприятие конкретной политической фигуры, но и отношение общества к власти накануне революции 1917 г.

Возвышение С.Ю. Витте как государственного деятеля изначально воспринималось им как проникновение в «чуждый» мир чиновного Петербурга. Обстоятельства карьерного роста Витте «повлияли на формирование его репутации среди столичной бюрократии» (с. 26). Бурный рост железнодорожного строительства во второй половине XIX в. сопровождался громкими коррупционными скандалами и слухами о взаимовыгодных связях высших чиновников и «железнодорожных королей». На этом фоне все, кто строил карьеру на железных дорогах, априори вызывали антипатию и недоверие, как карьеристы, скорее всего замешанные в крупных махинациях и воровстве. Тень на репутацию Витте накладывало уже то, что ему покровительствовал и рекомендовал его

перед императором министр финансов И.А. Вышнеградский, слышавший в Петербурге «беспринципным дельцом и человеком с темным прошлым» (с. 26). Так как сплетни о взяточничестве чиновника во все времена «были испытанным аргументом в бюрократической борьбе» (с. 27), положение Витте изначально было шатким. Тем не менее обвинения в адрес Витте в стяжательстве и корыстолюбии были по большей части безосновательны, и это признавали многие его современники.

В дискредитации Витте коррупционный сюжет играл скорее вспомогательную роль, так как оснований для неприязни к новому министру финансов у столичного «высшего света» и без того было достаточно. Объектом постоянных насмешек был внешний облик Витте, его «грузная поступь, развалистая посадка, неуклюжесть, сипловатый голос, неправильное произношение с южнорусскими особенностями» (там же). Не менее важным фактором было и неродовитое происхождение Витте, уже дававшее основания называть будущего премьер-министра «выскочкой». Стесняясь своего происхождения, Витте всеми силами пытался подчеркнуть свои аристократические корни, что создавало богатую почву для многочисленных сатирических историй и зарисовок в печати (с. 29). Подозрения в еврейском происхождении Витте (только усилившиеся после его женитьбы на крещеной еврейке М. Лисаневич) циркулировали в обществе вплоть до его смерти и также использовались противниками для дискредитации графа. Вкупе указанные факторы привели к тому, что уже в самом начале карьеры Витте, которая в принципе соответствовала «изменению социального состава российского государственно-бюрократического аппарата» (с. 30), стала «предметом всеобщего внимания и нескончаемых разговоров» (с. 26).

Назначение министром финансов было для Витте одновременно и карьерным взлетом, и серьезным испытанием. В России конца XIX в. эта должность «была не только ключевой, но и, несомненно, одной из самых сложных в правительстве» (с. 36). Еще до своего назначения Витте был убежденным сторонником коренных экономических реформ, прежде всего – форсированного развития промышленности через привлечение иностранного капитала. Эта стратегия изначально вызывала сомнения и споры, на которые Витте обращал пристальное внимание и стремился влиять на них

посредством тесных взаимоотношений с прессой. Отчасти Витте это удалось: он находился в постоянной доверительной переписке с А.С. Сувориным, М.О. Меньшиковым, С.М. Проппером, князем В.П. Мещерским и другими заметными журналистами того времени. Однако реальных союзников в газетном мире Витте в этот период так и не приобрел. Журнал «Гражданин» В.П. Мещерского, суворинское «Новое время», «Биржевые ведомости» неоднократно отзывались о Витте как об «исключительно энергичном чиновнике» (с. 36), но в то же время не соглашались с необходимостью девальвации рубля и с ростом зависимости от иностранного капитала. Кроме того, отрицательное отношение к финансовой политике Витте тесно переплеталось с личной неприязнью, которая, в свою очередь, отражала распространенные в русском обществе юдофобию, германофобию, неприятие дельцов и «нуворишей» (с. 51).

Окончание русско-японской войны и подписание Портсмутского мира продемонстрировали большие способности Витте вести переговоры по самым сложным политическим вопросам. Однако война была проиграна, и подписать мир, полностью устраивавший русское общество, было невозможно. Поэтому наряду с мнением, что Витте сумел минимизировать последствия поражения России, распространено было и убеждение, что стремление Витте всегда искать компромисс не позволило достигнуть в Портсмуте большего. В результате в России возвращение Витте из Соединенных Штатов «не вызвало того восторга, на который, казалось бы, мог рассчитывать “Портсмутский герой”» (с. 54).

Подобным же образом общество реагировало и на внутриполитические шаги Витте. Манифест 17 октября 1905 г. у одних современников пробудил «радужные надежды на скорые перемены к лучшему», у других же вызвал «тягостные чувства и опасения» (с. 53). Однако даже те, кто положительно воспринял манифест, видели в нем только основу для последующих, более глубоких политических реформ. Эти надежды быстро развеивались, и не в последнюю очередь из-за позиции Витте – подлинного творца манифеста. Уже 21 октября 1905 г. Витте пошел на прямые контакты с оппозиционными силами для консультаций по составу нового правительства. Но на встрече с делегацией от оппозиции Витте, к своему удивлению, не услышал «ничего, кроме неосуществимых в тех политических условиях лозунгов» (с. 56). Встреча изначально по-

ставила Витте в невыгодное положение: как слабость ее восприняли и оппозиция (за отказ от дальнейшего ограничения самодержавной власти), и консервативные круги (за сам факт ведения переговоров с «революцией»).

На этом фоне особенно сильно проявилась личная неприязнь многих представителей общественности к Витте, который к тому же был назначен на пост председателя правительства и удостоен графского титула. Его стремление найти общественный консенсус через уступки и оппозиции, и «старому порядку» не встречало понимания. В этот период только укреплялось представление о Витте как о беспринципном карьеристе, которого волнуют не интересы страны, а собственное положение и чины. Парадоксальным образом это распространенное восприятие Витте соседствовало с признанием его профессиональных качеств и деловой хватки. Даже противники графа признавали, что его назначение премьер-министром – логичный шаг в условиях бушевавшей революции. Это признание, однако, отражало не столько положительное мнение о Витте, сколько критическое восприятие «старого порядка». Тот факт, что «беспринципные дельцы» типа Витте становились едва ли не единственными кандидатурами на высокие должности, многие современники воспринимали как доказательство глубочайшего кризиса русской государственности. Автор полагает, что «утилитарное использование фобий и пропагандистской риторики» против Витте объясняется, с одной стороны, «страхом перед масштабной социально-экономической модернизацией» (с. 79), а с другой – неверием в возможности и желание власти проводить реформы. В этих условиях фигура премьер-министра стала средоточием всей критики самодержавия и одновременно служила символом всех негативных сторон нового строя.

Реакция на отставку кабинета Витте 20 апреля 1906 г. отражала и общественные страхи, и конкретную политическую ситуацию. Для одних современников эта отставка воспринималась как «бегство с тонущего корабля» (с. 81), для других – как выверенный план действий. Автор отмечает, что в сознании общества всемогущий премьер (на деле серьезно ограниченный в своих полномочиях) не мог добровольно уйти и потерять при этом реальную власть и влияние. Приближенность к монарху и одновременно «чуждость Витте установленным бюрократическим правилам... искушенность

в закулисной борьбе» давали повод считать, что граф ушел, чтобы в подходящий момент вновь вернуться на вершину власти (с. 77). Вероятно, поэтому «граф Витте постоянно оставался в поле зрения публики даже после ухода со своего ответственного поста» (с. 87).

Сам отставной премьер давал основания для этой версии, регулярно публикуясь в прессе и оказываясь в центре различных событий и слухов. Так, широкий общественный резонанс вызвала неудачная попытка покушения на Витте 29 января 1907 г. Практически в тот же день в печати распространилась версия о симуляции покушения со стороны самого Витте с целью напомнить о себе и обществу, и царю. Эти разговоры «сильно задевали графа, и особенно его ранила позиция царя» (с. 95). Вскрывшиеся подробности покушения и возможная причастность к нему властных верхов дали Витте новый повод привлечь общественное внимание. С одной стороны, граф активно поддерживал и даже направлял ход расследования, с другой – дискуссия в немалой степени развивалась и без его участия. Так, покушение на Витте стало «удачным информационным поводом» для либералов, постоянно обвинявших правительство в поддержке черносотенцев (с. 109).

Критику властей за ход расследования о покушении Витте достаточно быстро перевел во внутривластную плоскость. Практически открыто обвинив П.А. Столыпина в покушении, Витте выражал и свою личную неприязнь к новому премьеру, и недовольство тем, что манифест 17 октября вылился в третьейюнскую систему. Огромное впечатление на публику произвело заявление Витте, что от манифеста остался «лишь труп 17-го октября» (с. 116). При этом, полагает автор, Витте не только выражал свое личное мнение, но старался ретранслировать общественные настроения. Не случайно поэтому «многие в обществе трактовали его громкое заявление как прием в борьбе за власть» (с. 121).

Нельзя сказать, что общество отвечало графу симпатией. Недоверие к Витте, неприятие его личности и политико-экономического наследия и после 1906 г. были очень устойчивы. Тем не менее неприятие не препятствовало популярности: отставной премьер-министр оставался самым известным политиком империи. Для многих современников Витте символизировал собой эпоху, на его личности замыкались ключевые события в жизни России начала XX в. Образ Витте как государственного человека (или же, напро-

тив, «государственного злодея») неоднократно использовался в художественной литературе и на театральной сцене.

Наиболее характерным примером явилась постановка пьесы И.И. Кольшко «Большой человек» на сцене Малого (Суворинского) театра в Петербурге в 1908 г. Имя Витте нигде не было упомянуто автором, сам Кольшко отрицал связь между личностью графа и главным героем пьесы Ишимовым, «талантливым государственным деятелем, изначально мечтавшим о бескорыстном служении России» (с. 152). Как утверждает автор, и сам Витте «не только не имел отношения к появлению спектакля, но и не знал о замысле Кольшко» (с. 184). Однако еще до премьеры широко распространилось мнение, что прототипом Ишимова выступил Витте. Постановка пользовалась большим успехом у столичной и провинциальной публики. В числе причин было и удачно выбранное время постановки. После 1905 г. политизация театра и ослабление цензурного контроля позволили ставить спектакли на злободневные темы. Потребность общества в подобных постановках предопределила обращение театра к популярному и крайне противоречивому «типажу» Витте.

Со смертью Столыпина в русском обществе распространилось убеждение, что серьезных политических противников у Витте не осталось и единственной преградой для его возвращения к власти оставался Николай II, еще со времен революции разочаровавшийся в нерешительном Витте и не желавший больше видеть его на высоких должностях. Тем не менее убежденность в том, что Витте рано или поздно вернется, не исчезала в русском обществе вплоть до смерти графа. Поэтому любой преемник Столыпина на посту премьер-министра парадоксальным образом расценивался обществом как потенциальная марионетка рядового члена Государственного совета. Как отмечает автор, в отношении Витте «повсеместно бытовало убеждение, что любая, даже малозначительная должность очень быстро позволит ему снова... направлять российскую политику» (с. 147). Со своей стороны, опальный реформатор выражал готовность вернуться, но на этот раз не вопреки обществу, а под его одобрение. Публичные высказывания графа по политическим вопросам «неизменно вызвали бурную общественную реакцию» (с. 191) и порождали новые волны слухов о назначениях Вит-

те, «хотя абсурдность многих слухов подтверждали и те, кто их передавал» (с. 190).

Первая мировая война стала новым катализатором обсуждений фигуры Витте и его политических взглядов. Еще до войны Витте выступал за сближение с Германией, а уже в августе 1914 г. открыто призвал немедленно начать переговоры о мире. Это мнение резко диссонировало с распространенными патриотическими настроениями и растущей германофобией русского общества. Против Витте играла его явная благосклонность к Германии, припомнили графу частые поездки на германские курорты и личную дружбу с кайзером Вильгельмом II. Однако в отличие от других государственных деятелей с репутацией германофилов, Витте в первые полгода войны продолжал настаивать на необходимости заключить мир и предпринимал определенные шаги в этом направлении (с. 209). Характерно, что к Витте не было применено каких-либо репрессивных мер, и граф имел редкую в то время возможность и смелость открыто высказывать свои взгляды. Этому способствовало и неожиданное затягивание войны, ее высокая цена и постепенный рост пацифистских настроений. Зондирование Центральными державами почвы для переговоров с Петроградом неизменно связывалось с именем Витте как возможного посредника на будущей мирной конференции. Хотя в большинстве своем это были только беспочвенные слухи, сам факт их появления говорит о незыблемом политическом авторитете Витте даже в условиях опалы и войны. В целом же к 1914 г. репутация отставного сановника трансформировалась для Витте в «неинституционализированную власть взамен утраченного “бюрократического” ресурса» (с. 246).

Скоропостижная кончина С.Ю. Витте 28 февраля 1915 г. ожидаемо вызвала массу откликов в печати, и столь же ожидаемой была «необычайная полярность и разнообразие оценок» деятельности бывшего премьер-министра (с. 216). Рефреном проходило признание масштаба личности Витте и тех проектов, которые он стремился реализовать, однако практически ни один обозреватель не оценил положительно результаты деятельности графа. Тем не менее сам факт неоднозначной оценки Витте говорил о поиске обществом возможности компромисса и ответа «на множество важнейших для себя вопросов» о государственном устройстве, о границах политических свобод, об экономическом укладе и необходимых

реформах (с. 247). Витте не удалось в полной мере реализовать свои экономические и политические замыслы, но смелая и решительная попытка не могла не вызвать сочувствия и уважения со стороны современников. В то же время беспощадная критика Витте во многом подтверждает, что у его оппонентов «не было достаточного влияния, они не являлись сильными “игроками” на политическом поле». Оценки деятельности Витте, его вклад в развитие России на рубеже XIX–XX вв. еще при жизни графа находились под неоправданно сильным влиянием политической конъюнктуры, репутации графа и слухов о его личной жизни. Фигура Витте, по мнению автора, «так и не стала для общества символом объединения, оставшись лишь ресурсом для политического лоббирования» (с. 248).

*И.К. Богомолов*

2018.01.011. КАДИКОВ Э.Р. ЭСЕРЫ В СИБИРИ В НАЧАЛЕ XX в. – Омск: Изд-во Омского ун-та, 2016. – 396 с.

*Ключевые слова: Российская империя, начало XX в.; Партия социалистов-революционеров; эсеровское подполье в Сибири.*

Э.Р. Кадиков рассматривает предпосылки возникновения и формирование эсеровского движения в Сибири. Монография состоит из введения, трех глав и заключения. Во введении автор кратко анализирует историографию вопроса и приходит к выводу, что важнейшие аспекты этой темы еще недостаточно изучены. Цель его работы – «раскрытие особенностей и закономерностей становления и развития эсеровского подполья в Сибири в начале XX в.» (с. 29–30). Хронологические рамки исследования – от времени организационного оформления социалистов-революционеров в Партию социалистов-революционеров (ПСР) в 1900-е годы до Февральской революции 1917 г. Территориальные границы исследования охватывают дореволюционную Сибирь, включая Тобольскую, Томскую, Енисейскую, Иркутскую губернии, Забайкальскую, Якутскую и частично Акмолинскую (Омский уезд) области.

В монографии использованы разные источники: документы ПСР, ее центральных и сибирских учреждений; делопроизводственные материалы правоохранительных и административно-управленческих органов страны; периодическая печать; публицистика;